

SOTSILOGIYANING IJTIMOY VAZIFALARI

Shomatova Afruza Rashid qizi

Annotatsiya: maqolada sotsiologiyaning ijtimoiy vazifalari, uning tarkibi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: ijtimoiy, ijtimoiy guruhlar, jamiyat tuzilmalari, ijtimoiy jarayonlar.

Sotsiologiya (lotincha *societas* – jamiyat va yunoncha *logos* – taʼlimot) – soʻzlaridan kelib chiqqan boʻlib, jamiyat haqidagi fan maʼnosini anglatadi. Yaxlit tizim sifatida jamiyat va alohida institutlar, ijtimoiy guruhlar, jamiyat tuzilmalari va ularda yuz beradigan ijtimoiy jarayonlarni oʻrganadi. Jamiyatni tushunish, anglash unga nisbatan soʻz munosabatini bildirishga teng boʻlib, insoniyatning hamma tarixi uchun xosdir. Sotsiologiya haqidagi tushuncha birinchi marotaba XIX asrning 30 - yillarida fransuz faylasufi Ogyust Kont tomonidan ilmiy qoʻllanishga kiritilgan.

Uning tushunishicha, sotsiologiya jamiyatga taaluqli boʻlgan hamma narsalarni oʻz ichiga olgan «jamiyatshunoslik» bilan bir qatorda turgan.

Sotsiologiya – insoniyatning bir necha yillik tarixiy taraqqiyoti davomida yaratilgan madaniyatning ajralmas tarkibiy qismidir.

XVIII asrda kishilik jamiyati, uning qonuniyatlarini oʻrganuvchi mustaqil fan sifatida tarix falsafa tarkibida shakllandi. Ijtimoiy hayotning murakkablashuvchi va ilmiy bilimlarning tabaqalanishi Sotsiologiya ning falsafadan ajralib, mustaqil fanga aylanishini muqarrar qilib qoʻydi. XIX asrgacha sotsiologiya falsafaning tarkibiy bir qismi boʻlib keldi.

Aslida falsafiy bilimlar doirasi juda keng boʻlib, ularning tarkibiga qoʻyidagilar kiradi:

- 1) Ontologiya – borliq haqidagi qarashlar.
- 2) Sotsiologiya – jamiyat haqidagi qarashlar.
- 3) Gnoseologiya – borliqni bilish muammolari.
- 4) Logika – inson tafakkuri qonunlari haqidagi qarashlar tizimlaridir.
- 5) Etika – axloqiylik haqidagi qarashlar.
- 6) Estetika – goʻzallik haqidagi qarashlar.

Demak, biz falsafiy bilimlar doirasidan kelib chiqib, Sotsiologiya fani va uning oʻziga xos xususiyatlarini oʻrganamiz.

Hozirgi adabiyotlarda sotsiologiyaga quyidagicha ta'rif berilgan: Sotsiologiya - yaxlit ijtimoiy tuzum sifatida jamiyat haqidagi va uning ayrim tarkibiy elementlari (shaxslar, ijtimoiy birliklar, institutlar) orqali bu tuzumning amal qilishi va rivojlanishi to'g'risidagi fandır. Ob'ekti jamiyat hisoblansa-da, sotsiologiya fanining dastlabki bosqichi sifatida jamiyat tushunchasini ajratib ko'rsatish yetarli emas.

Sotsiologiyaning ilmiy maqomini asoslash mohiyati uning ob'ekti va predmeti o'rtasidagi farqdan kelib chiqadi. Ob'ektni bilish – tadqiqot ob'ekti nimaga yo'naltirilganligini, ob'ektiv voqelik sifatida unga nima qarama-qarshi turganligini anglatadi. Predmet ob'ekt kabi ob'ektiv voqelikning bir qismi yoki uning elementlari yig'indisi bo'lib, umumiy yoki o'ziga xos xususiyatlarga ega, har bir fan o'z navbatida predmeti nuqtai nazaridan farq qiladi.

Ijtimoiy xususiyatlarga ega bo'lgan kishilararo aloqalar, o'zaro bog'liqliklar majmuasi – sotsiologiya fanining ob'ekti vazifasini o'taydi. Ob'ekt va predmet hamma vaqt bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Chunki, ob'ekt mohiyatni to'g'ri tushunish, ilmiy - tadqiqot yo'nalishini xolis belgilay olish imkonini beradi. Demak, sotsiologiyaning ob'ekti jamiyatning boshqaruvchi tafakkur qonuniyatlari, ratsional vositalaridir.

Sotsiologiya jamiyat haqidagi umumiy fan bo'libgina qolmay, balki maxsus sohalararo fan hamdir. U boshqa fanlar o'rganmaydigan o'z ob'ektiga ega. Uning o'ziga xos sohasi sotsial reallik bo'lib, u inson va jamiyat munosabatining ijtimoiy-madaniy muayyanligidir. Shu boisdan ham jamiyatdagi ijtimoiy aloqalar, ijtimoiy hamkorliklar, ijtimoiy munosabatlar va ularning o'zaro tashkil etilish usullari sotsiologiyaning ob'ekti bo'ladi. Insonlar o'zaro aloqalarga, hamkorlik munosabatlariga kirishishlari orqaligina muayyan ijtimoiy xususiyatlarni namoyon etish imkoniyatlariga ega bo'ladilar.

Sotsiologiya turli sotsial sohalarni tadqiq etish asosida ularning o'ziga xos ijtimoiy rivojlanish tendensiyalarini aniqlaydi. Muayyan sotsial guruhlar tahlili va tasnifi orqali u jamiyat va inson to'g'risidagi umumiy qarashlar, qonunlar va tendensiyalarni yaratadi, rivojlanish qonuniyatlarini ochib beradi.

Sotsiologiya o'z ob'ekti doirasida sotsial hayotning turli, alohida tomonlari bilan ham shug'ullanadi va buning natijasida fanda integral sohalar vujudga keladi. Jumladan, huquq sotsiologiyasi, siyosat sotsiologiyasi, iqtisodiyot sotsiologiyasi, industrial sotsiologiyalar.

Sotsiologiya bu sohalarida o‘z obekti - inson va uning siyosiy, iqtisodiy va boshqa sohalaridagi o‘rni va rivojlanishi, hayot tarzi va fikrlash uslubi kabi masalalarni hal qiladi. Sotsiologiya o‘zining maxsus obekti asosida yakka shaxs faoliyati konkret namoyon bo‘lishini empirik darajada o‘rganishni ham o‘z ichiga oladi.

Sotsiologiya – shaxsga ijtimoiy hayot qonuniyatlari orqali ijtimoiy muhitga ko‘nikma hosil qilishga (adaptatsiya) ko‘maklashadigan, shular bilan bir qatorda insonlar jamiyatini rivojlantirishda sotsial tashkilotlarning insonlarga mos, eng qulay variantini topishda va uni amalga oshirishdagi jismoniy, emotsional-psixologik va ma’naviy imkoniyatlarini ishga soladi. «CHunki hayot bor ekan, inson bor ekan, har qaysi toifa o‘zining manfaatlarini qandaydir yo‘llar bilan amalga oshirishga harakat qiladi, bu hayotni qanday tashkil qilish lozim, inson, oila qanday sharoitda tinch va baxtli yashashi mumkin, degan masalalar atrofida fikr yuritadi, kerak bo‘lsa, qonuniy yo‘llar bilan o‘z maqsadlariga erishishga intiladi». Sotsiologiyaning vazifasi jamiyat taraqqiyotini taminlaydigan eng qulay variantlarni, ijtimoiy-madaniy modellarni topishdan iborat. Bular jamiyat va insonning o‘z-o‘zini takomillashtirishga qaratilgan qonuniyatlardir.

Sotsiologiyaning vazifasi murakkab sotsial dunyoni tashkil etuvchi o‘zaro birikuvchi va harakat qiluvchi tuzilma va mexanizmlar mohiyatini aniqlashdan hamda ularning rivojlanish tendensiyalarini belgilashdan iborat.

Shunday qilib, sotsiologiya tarixiy aniq ijtimoiy tizimlar amal qilishining sotsial umumiy qonun va qonuniyatlari haqidagi, ushbu qonun va qonuniyatlarning shaxslar, ijtimoiy guruhlar, birliklar, sinflar, xalqlar faoliyatida nomoyon bo‘lishi va ta’sir ko‘rsatish dastagi haqidagi fandır.

Sotsiologiya ijtimoiy hayotni u yoki bu shaklda va sohada o‘rganar ekan, u avvalo sotsial voqelik haqidagi bilimlarni shakllantirish, sotsial rivojlanish jarayonlarini tasvirlash, tushuntirish, o‘zining asosiy metodologiyasini va sotsiologik tadqiqot metodlarini ishlab chiqish kabi ilmiy muammolarni hal etadi. Sotsiologiyaning jamiyat hayoti bilan xilma-xil aloqasi, uning ijtimoiy burchi birinchi navbatda u bajarayotgan funksiyalar bilan aniqlanadi. har qanday fanlar kabi sotsiologiyaning eng asosiy funksiyalaridan biri nazariya va amaliyotning birligidir. Sotsiologik tadqiqotlarning ko‘pchilik qismi amaliy muammolarni hal etishga yo‘naltirilgan. Sotsiologiyaning amaliy yo‘naltirilganligi shunda

nomoyon bo'ladiki, u ijtimoiy jarayonlarning rivojlanish mayllari haqidagi ilmiy asoslangan ma'lumotni ishlab chiqishga qodir. Mana shunda uning oldindan aytib berish funksiyasi nomoyon bo'ladi.

Jamiyat hayotida sotsiologik tadqiqotlardan ijtimoiy hayotning turli sohalarini rivojlantirishni rejalashtirishda foydalanish katta ahamiyatga ega. Sotsial rejalashtirish ijtimoiy tizim qanday bo'lishidan qat'i nazar hamma mamlakatlarda rivojlangan.

Sotsiologiya mafkuraviy funksiyani ham bajaradi. U:

- birinchidan, tabiiy-tarixiy jarayonlarni anglash, jamiyat taraqqiyotining yaqin oradagi maqsadlarini va istiqbollarni ishlab chiqishga qaratilgan;
- ikkinchidan, ilmiy va mafkuraviy munozarani boshqa qarashlar tizimi orqali olib borish;
- uchinchidan, aholi o'rtasida ilmiy va milliy mafkurani tarqatish;
- to'rtinchidan, malakali mutaxassislarni tayyorlash, ular tomonidan ilmiy mafkurani har tomonlama o'zlashtirish imkonini beradi, shuningdek, odamlar o'rtasida munosabatlarni shakllantirishga, uyg'un hissiyotlarni ijtimoiy munosabatlarga xizmat qildirib yaxshilashga ham yordam berishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan xulosa qilib aytish mumkinki, sotsiologiya ijtimoiy birliklar, tashkilotlar, jarayonlar, munosabatlarning yuzaga kelishi, funksionallashuvi va rivojlanishi qonuniyatlarini o'rganuvchi fandır.

Jamiyat rivojlangan sari Sotsiologiya ham mazmunan boyib, takomillashib boradi. Yangi mazmundagi ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish munosabatlari taraqqiy etib, o'rganish ob'ekti o'zgarib borgani sayin Sotsiologiya ning o'zi ham rivojlanib boradi. Sotsiologiya milliy mafkurani shakllantirish, yaratish jarayonida alohida o'rin tutadi. Eskirib qolgan dunyoqarash, eskicha moddiy va ma'naviy munosabatlar o'z o'rnini yangisiga osonlikcha bo'shatib bermaydi. Buning uchun ma'lum vaqt kerak. Sotsiologiya shu vaqt davomida ma'naviyatda ro'y berayotgan o'zgarishlarni aniqlashga va ilmiy asosga ega bo'lgan tadbirlar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Aliyeva I.S. «Umumiy sotsiologiya». Toshkent: ToshDU, 2017.
2. Bekmurodov M.B. va boshq., Sotsiologiya. O'quv qo'llanma. T., 2017.

3. Umarova R., Sarkisov B. Sotsiologiya. O‘quv qo‘llanma. T. TDIU 2019.

4. Нурали Нишоналиевич Сиддиқов. "СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДА
“ИЖТИМОЙ ШЕРИКЧИЛИК ТЎҒРИСИДА”ГИ ҚОНУНИНИНГ ЎРНИ" Academic
research in educational sciences, vol. TSDI and TMA Conference, no. 2, 2022, pp. 91-94.